

Современные подходы к геометро-графическому обучению в технических высших учебных заведениях

Rasulova Zebiniso Doniyor Qizi

Fan va texnologiyalar universiteti talabasi

Психологический закон усвоения знаний состоит в том, что оно формируется в сознании не до, а в процессе его применения на практике. Человека лучше всего помнят за те знания, которые он использовал в некоторых своих действиях и применил для решения реальных проблем. Знания, не находящие практического применения, обычно постепенно забываются. Усвоение знаний – это инструмент обучения. Знания берутся не для того, чтобы они хранились в памяти, а для того, чтобы научиться что-то делать с их помощью.

В.Р.Майер считает, что использование компьютеров в изучении геометрии показывает, что информатика может быть применена и в технических вузах, когда она интегрирована со специальными дисциплинами. Она позволяет расширить иллюстративную базу этих предметов, сформировать алгоритмическую культуру учащихся, но самое главное – способствует формированию учебной мотивации и геометрографической подготовки.

В нашем исследовании мы следовали всем значениям определения «режим»: систематизация теоретического материала с использованием информационных технологий и графических программных комплексов AutoCad и КОМПАС, алгоритмизация геометрических и графических задач на практических занятиях и самостоятельной работе, разработка и использование условий, приближенных к профессиональной деятельности будущего техника.

Профессиональная геометрическо-графическая подготовка – это режим полной готовности обучающихся к дальнейшему освоению дисциплин технических профилей. Эта степень характеризуется четкой мотивацией к приобретению профессиональных геометрических и графических навыков. Студенты с такими осознанными интересами желают и понимают необходимость собственного

профессионального роста. Они имеют четкое представление о своем профессиональном пути развития и имеют определенную систему целей для личностного развития. Потребность в самооценке профессиональной, творческой и эффективной профессиональной геометрическо-графической деятельности формируется на высоком уровне. Они обладают устойчивым познавательным интересом к профессиональным знаниям и мечтают об успешной профессиональной карьере.

При этом темой нашего исследования является не обновление реальных профессиональных знаний, умений и умений специалиста, но и применение полученных знаний в области геометрических и графических наук в профессиональной деятельности, их самосовершенствование с учетом смены времени.

Формирование у студента профессиональных навыков происходит одновременно с приобретением необходимых знаний, методов действий и их взаимодействием. Авторы развивающего образования (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) считают, что овладение знаниями происходит при осуществлении учебной деятельности.

Важно понимать, что овладение этими знаниями (геометрическо-графическими) служит средством понимания будущей профессиональной деятельности студента. Тогда эти знания становятся инструментом, методологией, с конкретной, индивидуальной, уникальной точки зрения для каждого ученика. Так, например, для того, чтобы ученик мог выполнять какое-либо действие (изготовление чертежей и чтение), он сначала знакомится с теоретическими знаниями, методами конструирования чертежей и осваивает аппарат понятия. Поэтому овладение знаниями по рисованию и чтению студентами высших учебных заведений является не целью образования, а лишь его средством. Целью высшего образования является создание условий для того, чтобы студенты могли быть самостоятельными, самоопределяющимися и самореализованными.

Понятие «модель» является одной из важнейших общенаучных категорий на данный момент. Невозможно представить себе рассмотрение какой-либо научной области без привлечения этой категории. Понятие «модель» получило широкое философское освещение только в XX веке, хотя в явное применение оно стало приниматься только в XIX веке.

Учитывая особенности профессии и ее требования к квалификации соответствующего специалиста, мы постарались разработать методическую модель современного геометрическо-графического образования для студентов технического вуза.

Показать важное в модели – единственный способ добраться до сути явлений в формировании теоретического знания. Без него они остаются только на уровне суждения и сложны в освоении из-за многозначности и отсутствия структуры естественного языка.

По словам А.А. Леонтьева, модель выполняет следующее: 1) функцию действия (точнее, это функция схематизации, в том числе, когда схема помогает управлять окружающей действительностью); 2) функция внешнего основания (с нашей точки зрения, это функция материализации); 3) выступает в качестве заменителя изучаемого объекта (только эта функция является собственно моделированием).

Однако, согласно подходу Н.Г.Салминой, основная задача моделей в учебной деятельности связана с реализацией познавательной функции – быть средством приобретения новых знаний в процессе использования и изменения моделей. Благодаря этой функции модель является очень эффективным инструментом обучения, ускоряющим усвоение знаний, формирующим их обобщенный характер; 3) средство когнитивного восприятия компонентов, составляющих структуру явления, которое зачастую существенно способствует «видению» решения проблемы; 4) умение работать со знаниями, что особенно актуально для моделей, выраженных буквенно-цифровыми знаками.

Выполнение этих функций определяет роль модели в образовательной деятельности. Структурная роль модели зависит от ее функций в учебной деятельности. Он может быть инструментом, то есть средством приобретения знаний.

Данная составляющая модели успешной профессиональной геометрическо-графической подготовки студентов по техническим направлениям связана с феноменом образовательного процесса в рамках педагогического взаимодействия преподавателя и обучающихся. «Педагогическое взаимодействие» – это процесс, который происходит между преподавателями и учащимися в процессе воспитательной работы и направлен на формирование личности учащихся. Педагогическое взаимодействие представляет собой сложный процесс, состоящий из множества составляющих – дидактического, образовательного и социально-педагогического взаимодействий.

Педагогическое взаимодействие обусловлено и опосредовано учебно-воспитательной деятельностью, образовательными и воспитательными целями. Педагогическое взаимодействие существует во всех видах деятельности – познавательной, трудовой, творческой.

Когда учителя выступают в роли наставников, взаимодействие носит педагогический характер. Педагогические взаимодействия предполагают равенство отношений. Педагогическое взаимодействие, доведенное до совершенства сложностью духовных и интеллектуальных потребностей его участников, способствует развитию личности учащегося и творческому росту педагога».

При этом следует учитывать, что внешняя составляющая модели профессиональной геометрическо-графической подготовки будущего специалиста определяется организацией и осуществлением учебного взаимодействия преподавателя и обучающихся, т.е. Реализация методической модели геометрическо-графического обучения студентов технического профиля при изучении геометрическо-графических дисциплин.

Нами была разработана структурно-функциональная модель для определения совокупности педагогических условий, способствующих эффективному

профессиональному развитию студентов технических специальностей при изучении геометрических и графических наук. Организационной основой содержания модели является процесс профессиональной геометрической и графической подготовки студентов технического вуза.

Модуль может содержать несколько модульных блоков – учебных элементов, освоение которых приводит к достижению конкретных дидактических целей. Содержанием учебного элемента является полная, относительно самостоятельная учебная информация, которая предназначена для обучения одной технике (знанию, умению) и является составной частью модуля. В рамках содержательной составляющей методической модели геометрическо-графического обучения выделены координирующие элементы: условия, содержание и контроль.

Посмотрите на модуль. О его качественных особенностях можно говорить не только как о содержании образования и как о структурной единице методики обучения, но и как о средстве обучения. Качество модуля, являющегося неотъемлемым блоком образовательных знаний, на наш взгляд, определяется следующими основными критериями: целесообразность выделения определенного объема обучающей информации, оптимальность структуры образовательных элементов, создаваемых в рамках системы образования.

Модуль, совместимость содержания учебных элементов модуля с его целями, направленность содержания обучения на профессиональную деятельность, эффективность конкретных методов обучения и способов подачи учебно-методической информации.

Остановимся подробнее на последнем аспекте качественных особенностей модуля и рассмотрим методы составления и подачи учебного материала в информационно-методической части элементов обучения, оптимизировано их использование в модульной технологии обучения образной геометрии. Повышение эффективности образовательного контента и учебного информационного процесса.

Методическое обеспечение модульного обучения требует специализированной языковой разработки (знаков, знаковых систем, сокращенных и сжатых вербальных

значений) и моделей для компиляции и визуализации данных. В зависимости от вида и содержания обучающей информации, используются методы ее компактификации (укрупнение, систематизация и обобщение с помощью инженерии знаний) или, наоборот, пошаговая разработка с использованием различных наглядных пособий.

При разработке методики представления содержания учебных элементов она должна основываться на выводах психологов, которые утверждают, что всестороннее изложение учебной информации в метафорической, вербальной, графической, символической, символической форме способствует ее лучшему пониманию и усвоению силы.

Перечисленные в списке модели имеют разную степень общности. Мы считаем, что цифровой метод структурирования и презентации образовательного контента обладает наибольшими информационными возможностями, универсальностью и целостностью. Один из инновационных подходов в разработке учебных материалов для студентов (Р.В.Турина, Т.Н.Колодочка, А.А.Остапенко, Е.Е.Соколова и др.).

Цифровой метод систематизации и визуального представления образовательных данных основан на выявлении важных и стереотипных связей между элементами знания и создании достаточно «жесткой» и универсальной структуры, которая будет использоваться для структурирования содержания обучения. При этом в процессе комплексной аналитико-синтетической деятельности и преподаватель, и ученик преобразуют устную информацию в компактные, компактные устные тексты, преобразуют устную информацию в невербальную (смысловую) и синтезируют целостную систему знаний. Покорение элементов, перечисленные виды мыслительной деятельности, а также сопоставление значений, раскрытие логической цепочки мыслей, овладение образными операциями с использованием вербальных средств обмена информацией образов и их свойств формируют эффективные способы мышления, которые очень необходимы специалистам в современном темпе. Развитие науки, техники и технологий.

Исследуя особенности числовой визуализации знаний, мы опираемся на психологические основы психической деятельности. Процесс усвоения нового

материала может быть выражен в восприятии и переработке новой информации посредством уже известных читателю понятий и способов действия, использовании освоенных интеллектуальных операций. Информация, поступающая в мозг по различным каналам, концептуализируется и структурируется, формируя концептуальные сети в сознании. Новая информация объединяется в существующие когнитивные схемы, трансформируя их, формируя новые когнитивные схемы и интеллектуальные операции.

При этом устанавливаются связи между определенными понятиями и методами действия и новыми знаниями, формируется структура новых знаний. Ментальные представления выступают в виде оперативных единиц знания (образов, идей, сценариев, сокращенных речевых форм и т. д.) и хранятся в сознании. Они формируются в основном с использованием визуальной или лингвистической информации. Такие компактные тексты, логические схемы, изображения, процедуры и описания событий, их восприятие позволяет быстрее и качественнее овладевать новыми системами понятий, методами действий, интеллектуальными операциями.

Особенность фрейма в том, что он может одновременно содержать большой объем знаний и в то же время достаточно гибок, чтобы его можно было использовать как базу данных или как отдельный элемент знаний. Концепция числа была предложена профессором Массачусетского технологического института Мервином Мински (Minsky) в конце 60-х годов. Отражение знаний в виде диаграммы, в которой данные расположены в специальных коробках, называемых сетевыми рамками, называемыми системой чисел. Номер, как правило, состоит из нескольких окон, каждое из которых имеет свое предназначение – слоты. Используя числовую модель, можно «сжимать», компилировать и систематизировать информацию в конкретные таблицы, матрицы и т.д.

Число позволяет изобразить как абстрактные качественные компоненты, так и бетонные детали с четкими числовыми признаками. Это числовое изображение, которое приводит в действие его гибкие механизмы и связывает его с другими видами фигур, что идеально подходит для расшифровки сути предметных областей.

Исходя из приведенных выше концепций понятия «персонал» и в связи с технологией педагогического образования, мы выделили несколько основных численных моделей организации учебного материала:

- кадр – кадр (определенный объем информации хранится в кадре, то есть отделяется от общей массы информации);
- кадр – логико-семантическая схема (вокруг выбранного содержательного ядра учебной информации устанавливается определенная структура);
- число — сценарий (задается определенная последовательность действий, ситуаций, процедур при заданных условиях).

Приведены примеры использования численных моделей для представления содержания образования при преподавании черчения геометрии в высших профессиональных учебных заведениях.

Номер - номер. Номер, который принадлежит данной модели, является «окном», в которое загружается та или иная образовательная информация. Выделяют следующие основные варианты отражения содержания образования числовыми номерами:

- Чтобы привлечь внимание к воспринимаемому тексту, можно добавить к рисунку определения понятийного аппарата, методы и способы построения формул по схеме. Выделение в тексте фундаментальных единиц учебных знаний не только повышает наглядность той или иной учебной информации, но и создает необходимые условия для формирования системы знаний;

- Для классификации обучающих данных можно разместить на рисунке рисунок (диаграмму или визуальное изображение), представляющий положение объекта в пространстве или положение визуализации по отношению к плоскостям проекции (процесса). Например, иллюстрацией существования видов и их места по отношению к плоскостям проекции может быть ряд фигур, показывающих отрезок прямой линии, его общее и частное положение по отношению к плоскостям проекции;

— Чтобы систематизировать, обобщить и уплотнить информацию в рамку, можно загрузить заключение, поддерживающее образовательное наполнение модуля.

Основные конспекты делаются в различных формах, они являются как способом, так и инструментом обучения. Основной вывод выложен в логической последовательности и содержит базовые знания, которые проявляются в основном с помощью графических средств, сжатых и символических текстов. Основное преимущество справочного резюме заключается в том, что оно содержит сжатые знания, изложенные в ясной и лаконичной форме. Стоит отметить, что умение различать то, что важно в учебном материале, выявлять связи между элементами знания и выполнять семантическое и символическое сжатие информации следует целенаправленно развивать у учащихся, ведь перевод знаний на специальные языки является сложным интеллектуальным процессом. Поэтому вспомогательные замечания по систематизации и синтезу содержания модулей при изучении первых модулей учебного плана должны быть доступны студентам в готовом виде, по мере их продвижения по учебному плану, увеличивая долю самостоятельности студентов в оформлении вспомогательных материалов.

Фрейм представляет собой логико-семантическую схему. Число, относящееся к этой модели, выполняет функции скелета, который устанавливает наиболее типичные, важные, системообразующие связи между семантическими ячейками. Из различных логико-структурных схем, построенных для той или иной части учебного материала, основным отличием числовых схем является стереотипность и универсальность выявленных связей для систематизации знаний. Психологи утверждают, что для успешного обновления знаний информация должна оставаться «ключом доступа». Другими словами, для того, чтобы изучаемый материал был интегрирован в когнитивные схемы учащегося, он должен быть должным образом закреплен в памяти путем установления связей, которые важны для этой информации. Числовая диаграмма призвана выявить такие отношения и представить их с помощью графических или символьных структур.

Можно выделить следующие основные варианты использования номеров логико-семантических моделей для визуального представления содержания обучения:

— определить структуру образовательных данных, установить иерархию и связи ее элементов, описать содержание образования с помощью блок-схемы. Построение диаграмм, иллюстрирующее связи между некоторыми структурными элементами геометрическо-графического знания, может быть использовано при изучении теорий, явлений и концепций. Системный и логический анализ содержания естественных наук проводится в трудах А.В. Усовой . Исходя из определенных им общих структурных элементов содержания теоретического знания, можно составить числовую структурную схему со следующими ячейками: сфера теоретического знания (тема, отдел) и элементы знания (научные факты, концепции, законы и теории.). Вышеуказанная структура может быть уточнена и дополнена добавлением в нее дополнительных квадратов или номеров, установлением структурных связей, расширяющих значения элементов схемы. Например, при исследовании физических величин, связанных с элементом «понятия» знания, можно выделить следующие семантические ячейки: основа теории > сама теория > применение теории .

Подобная структура может стать основой логико-семантического числа для изучения основных разделов геометрическо-графической науки «Схематической геометрии»;

— Систематизация оценки усвоения знаний для систематизации результатов обучения и развития рефлексивных умений учащихся может осуществляться с помощью логико-семантических матриц. Непрерывная диагностика знаний носит образовательный характер. Примером фрейма – матрицы оценки – может служить ось времени, обозначающая этапы осуществления промежуточного и итогового контроля знаний в области науки. Числа – матрицы часто составляются в виде таблиц на основе сравнения или обобщения составляющих элементов знаний;

- в процессе усвоения учебного материала можно уделить внимание основным структурным элементам информации, представить содержание обучения в виде базово-узловых диаграмм. Например, в центре диаграммы может быть обобщенное понятие, соответствующее теме или разделу науки, из которого излучение лучей радиально, установленных в соответствии с определенными структурными

элементами знания (научными фактами, концепциями, законами и теориями). Используя узлы в каждом свете, вы можете идентифицировать компоненты данного элемента знания.

Номера описания могут быть представлены в символическом или графическом виде с помощью числовых, алгоритмических, символических логограмм и т.д. Использование различных методов кодирования информации позволяет не только добиться большего сжатия сжатого устного текста, но и повысить эффективность восприятия смысла;

— для развития логического, проблемного, творческого мышления учащихся возможна разработка сценарных фигур для решения задач, подробно рассмотренных в работах М.А. Чошанова. Стереотипными структурными элементами в этих типах фигур могут быть: актуализация задачи -> формирование знаний о способах решения проблемы -> выбор способа решения проблемы -> решение проблемы -> оценка оптимальности проблемы.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в процессе формирования понятия (теории, изучения того или иного явления) в зависимости от места и назначения числа необходимо выбирать ту или иную числовую модель и предъявлять различные психолого-педагогические требования. При построении и использовании чисел важно учитывать, что визуальные образы могут сокращать цепочки вербального мышления и синтезировать схематическое изображение более широкой «возможности», тем самым уплотняя информацию. В процессе разработки учебно-методических материалов с помощью кадров необходимо контролировать степень обобщения учебного содержания, повторение вербальной информации с иллюстративными данными, и наоборот, при необходимости соединять логические связи. Еще одним важным аспектом использования чисел для предоставления образовательного контента является определение оптимального соотношения визуальных образов и вербальной, символической информации. «Можно говорить о единстве и взаимосвязи эмоциональной и рациональной составляющих мыслительной деятельности: визуальные образы позволяют быстрее осмысливать и фиксировать результаты

мыслительной деятельности в компактной, экономичной форме. В свою очередь, концептуальное мышление управляет эмоциональным познанием, избирательно делая его творческим».

Мы рассмотрели основные варианты использования различных численных моделей для организации и презентации образовательного контента. Анализ и обобщение опыта HR, их использование,

В первую очередь, он способствует развитию памяти и внимания, повышает скорость восприятия и запоминания;

во-вторых, помогает развить системное мышление и умение выполнять различные интеллектуальные операции;

В-третьих, это позволяет создавать более точные структурные и логические схемы, что в свою очередь создает условия для оптимизации содержания учебного предмета.

Целью и основным результатом геометрическо-графической подготовки студентов технического профиля является их готовность к данному виду профессиональной деятельности. Мы рассматриваем подготовку студентов технических специальностей как уровень развития личности студента, где его отношение к учебной геометрическо-графической деятельности определяет необходимость и умение выполнять действия и операции, необходимые для профессиональных творческих действий.

Существует несколько вариаций моделей подготовки специалистов в вузе:

1. базовая модель высшего профессионального образования, представленная в государственных образовательных стандартах;

2. модель содержания, раскрывающая содержание подготовки специалистов по конкретным направлениям (модель содержания личной подготовки специалиста, модель содержания общекультурной, общепрофессиональной, научной и профессиональной подготовки);

3. Процедурная модель обучения, которая раскрывает процесс личностного и профессионального развития специалиста.

Разработанная методическая модель не только способствует лучшему пониманию структуры учебно-профессиональной деятельности обучающихся, но и показывает систему формирования их готовности к данному виду профессиональной деятельности на всех этапах подготовки. Построение модели основано на принципах согласованности и реакционной способности. Из них первый рассматривает учебный процесс геометрическо-графической подготовки студентов технических специальностей как многоступенчатую функциональную систему, второй – как систему профессионально-творческой деятельности.

При определении уровня профессиональной подготовки будущего специалиста мы выделяем А.В. Багдужева на четыре уровня готовности .

Низкий уровень осознанно воспринимаемого и фиксируемого в памяти когнитивных способностей проявляется в умении повторять знания и применять полученную информацию для решения простых практических задач. На этом уровне формируется минимальная подготовка, но этого недостаточно для того, чтобы специалист мог конкурировать на рынке труда.

Средний уровень – это продуктивная деятельность. Происходит обобщение понятий, категорий, понятий. Данный уровень характеризуется способностью применять полученные знания в процессе теоретической подготовки в самостоятельном рабочем процессе, когда студенты сталкиваются с определенными видами трудностей, а в процессе их преодоления приобретают субъективные новые качества и умения. Учащиеся могут выполнять действия, изученные по методологии и последовательности, но содержание и условия их выполнения являются новыми. Это средний уровень подготовки, который уже позволяет специалисту конкурировать на рынке труда.

Более высокий уровень – эффективная деятельность, связанная с использованием полученных данных и приобретенных навыков поиска новых решений в новых условиях. Он характеризуется способностью свободно перемещаться со знаниями, категориями, словарями и направлен на применение знаний и умений в нестандартных для студента ситуациях. Этот уровень можно

считать оптимальным (высоким). Это полный уровень подготовленности специалиста, который позволяет ему свободно конкурировать на рынке труда в целом.

Геометрические и графические науки занимают особое место в общей системе профессиональной подготовки современных специалистов. К геометрическо-графическим дисциплинам, представляющим базовую геометрическо-графическую подготовку инженеров университета, относятся: начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. Все эти науки входят в цикл общепрофессиональных наук, а их теоретическое ядро составляет начертательная геометрия. Графическая геометрия поддерживает преподавание ряда курсов технического образования. Она является неотъемлемой частью инженерной геометрии и компьютерной графики, определяет развитие теоретических основ компьютерной геометрии и графики, является основой геометрическо-графической подготовки специалистов в техническом вузе. В современных условиях роль геометрической и графической подготовки значительно расширяется. Предпочтение отдается специалистам, способным образно и рационально синтезировать свое мышление; Овладение методами геометрического моделирования объектов и процессов в значительной степени способствует развитию такой способности к синтезу.

Традиционно организованная система преподавания науки не учитывает современного развития общества, характеризуется ускоренным развитием новых направлений, подходов, идей во всех сферах человеческой деятельности и не превращается в полноценное геометрическо-графическое образование. Таким образом, возникает необходимость выработки современного подхода к преподаванию геометрических и графических наук.

Несмотря на обилие методологических исследований и публикаций по науке, в настоящее время *не до конца сформирована общепринятая система представлений о науке как разделе математики, являющемся основной частью теории геометрического моделирования пространственных форм разных размерностей и разной структуры*. Однако развитию таких представлений способствует еще и то, что

определенный каркас геометрических понятий уже сложился исторически, и, естественно, на практике. Кроме того, любой специалист, владеющий геометрией черчения достаточно для своей профессии, наряду с такими понятиями, как черчение, проекция, прямая линия, плоскость, основные понятия теории геометрического моделирования: модель, отображение, пространство, размерность, пропорциональность, симметрия, таким образом, геометрическо-графическая подготовка, в том числе овладение теорией геометрического моделирования будущими специалистами, рассматривается как внутренний компонент обучения необходимый.

Владение методами и инструментами теории геометрического моделирования специалиста проявляется в умении построить полную цепочку использования компьютера: реальную ситуацию, геометрическую модель, включая проверку правильности условий построения модели (параметры геометрических множеств, их размерности), алгоритма, визуализацию модели, анализ результатов. Поэтому основными целями геометрическо-графической подготовки специалистов являются: обучение умению ставить геометрические задачи (то есть научить переводу реального состояния проблемы на геометрический язык – визуально-визуальный); построение геометрических моделей, выбор соответствующих математических (геометрических) методов и алгоритмов решения задачи, а также выработка практических выводов на основе анализа. Тренинг по созданию целостной цепочки использования компьютеров глубоко воплощает в себе суть междисциплинарного обучения моделированию на основе теории геометрического моделирования, что обеспечивает естественные связи между дисциплинами математики, информатики и другими дисциплинами и способствует развитию соответствующих компетенций.

В отличие от целей, которые формируются в традиционной модели образования, цель инновационного образования для инженерного развития, как мы ее понимаем, рассматривается в единстве трех компонентов: когнитивной, профессиональной и личностной. Когнитивный компонент включает в себя: фундаментальную геометрическо-графическую подготовку специалиста,

направленную на инновации и приобретение новых знаний; развить способность и желание применять эти знания в профессиональной деятельности; Графическая культура, отражающая мастерство специалиста в знаниях, навыках и умениях по разработке, применению и документированию инженерных и графических данных. Профессиональный и операционный аспект включает в себя: подготовку высококвалифицированных специалистов, способных гармонизировать исследовательскую, научную, проектную и инженерную деятельность в профессиональной сфере, а также маркетинг во всех аспектах. Личностная составляющая определяет: развитие творческой личности профессионала, способного решать сложные, изобретательские задачи и создавать новые оригинальные объекты; развитие соответствующих личностных качеств, в том числе сущности и социальной значимости профессии, связанных с ней этических и правовых норм и смыслового восприятия ценностей; мотивация, умение общаться, принимать ответственные решения и т.д., для достижения успеха.

Поиск, создание и внедрение инновационных технологий, их использование требует коренного изменения методов и средств обучения для эффективной геометрическо-графической подготовки современных инженеров в условиях новой системы образования; Формы организации учебного процесса, современная теория и методика обучения.

Такой подход важен, но он не должен идти в ущерб знанию фундаментальных предметов, которые развивают креативного специалиста. Не следует забывать, что компьютер используется для решения традиционных образовательных задач и служит целям повышения качества образования. Известный специалист в области синергетики, профессор А.А.Колесников обозначил методологическую проблему, связанную с использованием компьютерных технологий. Дело в том, что современный компьютер, работающий с большими объемами данных, может создать у неопытного студента или молодого ученого иллюзию всесторонности изучаемой проблемы. На самом деле, компьютер часто делает большой акцент на отдельных случаях, помогая воспроизвести детали и характеристики рассматриваемого явления.

Следовательно, психологическое сопровождение образовательных процессов, связанных с компьютерным программным обеспечением, должно быть направлено на изучение фундаментальных дисциплин.

Современный процесс проектирования начинается с создания 3D-модели на основе геометрических данных (параметров). Модель позволяет специалисту воссоздать электронный образ будущей конструкции, выполнить расчеты, проверить работоспособность, спроектировать технологию производства, повторить некоторые манипуляции (сборка и разборка), подготовить необходимую конструкторскую документацию и так далее. Компьютерное моделирование позволяет осмотреть объект, а также контролировать результаты на любом этапе проектирования.

Поэтому, с одной стороны, новый стратегический информационный подход к геометрическо-графическому образованию требует от будущего специалиста умения строить геометрические модели в электронном виде. С другой стороны, использование только компьютерного моделирования приведет в тупик, где в основе процесса лежит процесс, который будет заключаться не в изучении реальных природных или искусственно созданных объектов и их моделировании, а в изучении компьютерной информационной среды. Следовательно, необходимо найти взаимовыгодное согласие в методологии и приемах изучения и построения геометрических моделей.

Возрастает роль геометрических знаний в условиях информационного общества. Эти компоненты неразрывно связаны со способностью человека к мышлению в визуальных представлениях, разработанных с помощью геометрических и графических методов.

Нельзя недооценивать важность геометрических и графических наук как особого средства коммуникации между представителями разных профессий и национальностей, так как их язык интернационален и универсален. Синтезированные традиции и новшества всегда присутствовали в геометрическо-графическом образовании инженера, служа своеобразным импульсом для формирования и развития новых педагогических практик и нового инновационного опыта.

Google
Scholar

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Архангельский, СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: Учеб.-метод. пособ. М: Высш. школа, 1980. - 368 с.
2. Брилинг Н.С, Балягин С.Н, Черчение: Справ. Пособие. М.: Сторйиздат, 1994.-421 с.
3. Насритдинова Умида Ахмаджоновна компьютер графикаси фанини ўқитишда уч ўлчамли моделлаштириш воситасидан фойдаланиш методикаси
13.00.02 — Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (Компьютер графикаси)
Тошкент-2018
4. Arxitektura qurilish chizmalarini o'qitishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini takomillashtirish. 47-51 bet.,.
5. Кузьмина, Н.В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки //Методы системного педагогического исследования. Л., 1980.
6. Лагунова М.В. Графическая культура инженера (основы теории):
Монография. Н. Новгород, ВГИПИ, 2001.- с.251
7. Ланда, Л.Н. Алгоритмизация в обучении: учеб. пособие [Текст] / Л.Н.
Ланда. - М.: Просвещение, 1966. - 523 с.
8. Леднёв, В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы.2-ое изд., перераб. -М.: Высш. шк., 1991. -224 с : ил.
9. Otabekov, U. G. (2023). TECHNICAL PROBLEMS OF GEOMETRIC-GRAPHIC EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Экономика и социум*, (4-1 (107)), 225-228.